

Lucas Lima Freitag

**corrosionEYE: Sistema Web Interativo para
Identificacao, Mapeamento e Analise
Quantitativa de Corrosao em Imagens de
Microscopia**

Natal, RN – Brasil

2026

Lucas Lima Freitag

**corrosionEYE: Sistema Web Interativo para
Identificacao, Mapeamento e Analise Quantitativa
de Corrosao em Imagens de Microscopia**

Natal, RN – Brasil

2026

RESUMO

A análise de corrosão em imagens de microscopia é uma etapa fundamental para a avaliação da integridade de materiais metálicos utilizados em diversos setores industriais. Sistemas automatizados baseados em inteligência artificial, embora promissores, frequentemente apresentam altas taxas de falsos positivos e falsos negativos devido à complexidade morfológica das corrosões, variações de iluminação e artefatos de imagem. Este trabalho apresenta o `corrosionEYE`, um sistema web interativo para identificação, mapeamento e análise quantitativa de corrosão em imagens de microscopia ótica. O sistema permite a marcação manual de pontos de corrosão com diferentes classificações morfológicas (circular, irregular e generalizada), calibração de escala via régua presente nas imagens, estimativa de profundidade baseada em desfoque, visualização simultânea de até cinco ampliações diferentes da mesma amostra, e geração de gráficos comparativos entre amostras e testes. Desenvolvido inteiramente em JavaScript puro (vanilla JS), HTML5 e CSS3, o `corrosionEYE` opera completamente no navegador, sem necessidade de instalação, servidor ou dependências externas. A arquitetura modular do sistema permite sua adaptação para outros domínios de análise de imagem, como metalografia, análise de fraturas e caracterização de superfícies. Os resultados demonstraram a eficácia da abordagem semiautomatizada com validação humana, que combina a precisão do julgamento especializado com a eficiência computacional, reduzindo significativamente os erros típicos de sistemas totalmente autônomos. Este trabalho contribui para o desenvolvimento de ferramentas gratuitas e acessíveis de análise de corrosão, promovendo a democratização do acesso a instrumentos avançados de caracterização de materiais.

Palavras-chave: Corrosão. Microscopia. Análise de Imagens. Sistema Web. Processamento Digital de Imagens.

ABSTRACT

Corrosion analysis in microscopy images is a fundamental step for evaluating the integrity of metallic materials used in various industrial sectors. Automated systems based on artificial intelligence, although promising, often present high rates of false positives and false negatives due to the morphological complexity of corrosion, lighting variations, and image artifacts. This work presents corrosionEYE, an interactive web system for identification, mapping, and quantitative analysis of corrosion in optical microscopy images. The system allows manual marking of corrosion points with different morphological classifications (circular, irregular, and generalized), scale calibration via ruler present in images, depth estimation based on blur, simultaneous visualization of up to five different magnifications of the same sample, and generation of comparative charts between samples and tests. Developed entirely in pure JavaScript (vanilla JS), HTML5, and CSS3, corrosionEYE operates completely in the browser, requiring no installation, server, or external dependencies. The modular architecture of the system allows its adaptation for other domains of image analysis, such as metallography, fracture analysis, and surface characterization. The results demonstrated the effectiveness of the semi-automated approach with human validation, which combines the precision of specialized judgment with computational efficiency, significantly reducing the typical errors of fully autonomous systems. This work contributes to the development of free and accessible corrosion analysis tools, promoting the democratization of access to advanced material characterization instruments.

Keywords: Corrosion. Microscopy. Image Analysis. Web System. Digital Image Processing.

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Tela inicial com upload de todos os arquivos do projeto	43
Figura 2 – Selecao de arquivos e amostras para analise	44
Figura 3 – Tela geral com amostras exibidas e menu de ferramentas a direita, incluindo a ferramenta de calibracao	44
Figura 4 – Menu de ferramentas com opcoes de desenho, classificacao e calibracao	46
Figura 5 – Marcacao de areas de corrosao atraves de clique e arrasto	47
Figura 6 – Dados extraidos de uma imagem composta por 5 ampliacoes	47
Figura 7 – Ajuste manual de profundidade baseado no desfoque da imagem microscopica	48
Figura 8 – Grafico comparativo gerado pelo sistema com todas as metricas por amostra	49

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Modulos do sistema corrosionEYE	23
Tabela 2 – Escalas associadas a cada nivel de ampliacao	25
Tabela 3 – Distribuicao das imagens por teste e amostra	50
Tabela 4 – Estatisticas descritivas para o Teste 3	50
Tabela 5 – Comparacao entre abordagens de analise de corrosao	52

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
API	<i>Application Programming Interface</i>
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>
CSS	<i>Cascading Style Sheets</i>
DOM	<i>Document Object Model</i>
HTML	<i>HyperText Markup Language</i>
IoU	<i>Intersection over Union</i>
JS	<i>JavaScript</i>
ML	<i>Machine Learning</i>
PDF	<i>Portable Document Format</i>
RGB	<i>Red, Green, Blue</i>
SEM	<i>Scanning Electron Microscopy</i>
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
URL	<i>Uniform Resource Locator</i>
WSI	<i>Whole Slide Imaging</i>

SUMÁRIO

1	INTRODUCAO	13
1.1	Contextualizacao e Motivacao	13
1.2	Problemas dos Sistemas Autonomos de Deteccao	13
1.3	Abordagem Hibrida: Humano-maquina	15
1.4	Objetivos	15
1.5	Estrutura do Artigo	16
2	FUNDAMENTACAO TEORICA	17
2.1	Corrosao em Ligas Metalicas	17
2.1.1	Corrosao por Pites	17
2.1.2	Corrosao Irregular	17
2.1.3	Corrosao Generalizada	18
2.2	Microscopia Aplicada a Analise de Corrosao	18
2.2.1	Microscopia Otica	18
2.2.2	Tecnicas Complementares	19
2.3	Processamento Digital de Imagens para Analise de Corrosao	19
2.3.1	Tecnicas Tradicionais de PDI	19
2.3.2	Aprendizado de Maquina e Aprendizado Profundo	20
2.4	Sistemas Web para Analise de Imagens Cientificas	20
3	METODOLOGIA	23
3.1	Visao Geral do Sistema	23
3.2	Tecnologias Utilizadas	23
3.3	Fluxo de Operacao	24
3.4	Nomenclatura de Arquivos e Hierarquia de Dados	25
3.5	Modulo de Carregamento de Imagens	25
3.6	Interface de Visualizacao Multiescala	27
3.7	Sistema de Marcacao de Corrosao	29
3.7.1	Mecanismo de Desenho	29

3.7.2	Classificacao Morfologica	30
3.7.3	Codigo de Criacao de Marcadores	30
3.8	Sistema de Calibracao	31
3.8.1	Calibracao Manual	31
3.8.2	Deteccao Automatica de Regua	33
3.9	Estimativa de Profundidade por Desfoque	35
3.9.1	Fundamento Teorico	35
3.9.2	Implementacao	35
3.10	Modulo de Geracao de Graficos	36
3.10.1	Estrutura de Dados para Graficos	37
3.10.2	Algoritmo de Renderizacao	37
3.11	Persistencia e Exportacao de Dados	38
3.11.1	LocalStorage	38
3.11.2	Exportacao para JSON	39
3.12	Estrutura de Dados e Estado Global	40
3.13	Desafios e Limitacoes	40
3.13.1	Desempenho com Multiplos Canvases	41
3.13.2	Precisao da Calibracao	41
3.13.3	Deteccao Automatica de Regua	41
3.13.4	Limitacoes da Estimativa de Profundidade	41
3.13.5	Ausencia de Funcionalidades Planejadas	41
4	RESULTADOS E DISCUSSAO	43
4.1	Interface do Sistema	43
4.1.1	Tela de Selecao de Arquivos	43
4.1.2	Visualizacao de Amostras em Multiplas Escalas	43
4.1.3	Ferramentas de Analise	44
4.2	Marcacao de Pontos de Corrosao	46
4.2.1	Extracao de Dados por Zoom	47
4.3	Ajuste de Profundidade	48
4.4	Graficos Comparativos	48
4.5	Resultados com Amostras Reais	49
4.5.1	Teste 0 – Amostra de Referencia	49

4.5.2	Testes 1 a 5 – Amostras com Corrosao	50
4.5.3	Analise Estatistica por Teste	50
4.5.4	Comparacao entre Testes	50
4.6	Avaliacao da Usabilidade	51
4.7	Comparacao com Sistemas Automatizados	51
5	DISCUSSAO	53
5.1	A Importancia da Validacao Humana	53
5.2	Visualizacao Multiescala	53
5.3	Estimativa de Profundidade por Desfoque	54
5.4	Vantagens da Plataforma Web	54
5.4.1	Zero Instalacao	55
5.4.2	Portabilidade	55
5.4.3	Adaptabilidade	55
5.4.4	Custo Zero	56
5.5	Comparacao com Projetos Relacionados	56
5.6	Limitacoes do Estudo	56
5.7	Trabalhos Futuros	57
5.7.1	Implementacao de Deteccao Assistida por IA	57
5.7.2	Suporte a Pilhas Z	58
5.7.3	Exportacao Aprimorada	58
5.7.4	Colaboracao Multiusuario	58
6	CONSIDERACOES FINAIS	59
6.1	Sumario das Contribuicoes	59
6.2	Reflexao sobre Sistemas Autonomos versus Semiautomatizados	60
6.3	A Importancia de Ferramentas Gratuitas	61
6.4	Adaptabilidade para Outros Contextos	61
6.4.1	Metalografia Quantitativa	61
6.4.2	Analise de Fraturas	62
6.4.3	Inspecao de Revestimentos	62
6.5	Consideracoes sobre o Desenvolvimento de Software Cientifico	62
6.6	Palavras Finais	63

REFERÊNCIAS	65
--------------------	-----------

1 INTRODUCAO

1.1 CONTEXTUALIZACAO E MOTIVACAO

A corrosao e um dos fenomenos mais impactantes na degradacao de materiais metalicos, representando custos estimados entre 3% e 4% do Produto Interno Bruto (PIB) para a maioria das nacoes industrializadas (KOCH et al., 2016). No Brasil, estudos indicam que os custos diretos e indiretos relacionados a corrosao ultrapassam R\$ 100 bilhoes anuais, afetando setores como petroquimica, construcao civil, transporte e geracao de energia (GENTIL, 2011).

A analise microscopica de superficies corroidas e uma ferramenta essencial para compreender os mecanismos de corrosao, avaliar a severidade dos danos e planejar estrategias de mitigacao. Tecnicas como microscopia otica (OM) e microscopia eletronica de varredura (SEM) permitem a visualizacao detalhada da morfologia das corrosoes, incluindo pites, corrosao intergranular, corrosao sob deposito e trincas induzidas por corrosao sob tensao (DANILOV; MERSON, 2021).

No entanto, a analise manual dessas imagens e um processo laborioso, subjetivo e sujeito a variacoes interobservador. Estudos demonstram que mesmo especialistas treinados podem discordar significativamente na classificacao e delimitacao de areas corroidas, especialmente em casos de corrosao incipiente ou morfologias complexas (BONDADA et al., 2023). Essa variabilidade compromete a reprodutibilidade das analises e dificulta a comparacao de resultados entre diferentes laboratorios e pesquisadores.

1.2 PROBLEMAS DOS SISTEMAS AUTONOMOS DE DETECCAO

Nos ultimos anos, houve um crescimento expressivo no desenvolvimento de sistemas automatizados para deteccao de corrosao baseados em aprendizado de maquina, especialmente redes neurais convolucionais (CNNs). Trabalhos como os

de Nash, Drummond e Birbilis (2022), Nguyen et al. (2023) e Khayatazad, De Pue e De Waele (2020) demonstraram a viabilidade técnica dessas abordagens, alcançando métricas de acurácia superiores a 85% em conjuntos de dados específicos.

Contudo, a aplicação prática desses sistemas enfrenta desafios significativos. Em primeiro lugar, a maioria dos modelos é treinada em conjuntos de dados limitados e específicos, resultando em baixa capacidade de generalização. Ao serem confrontados com imagens de novas ligas metálicas, diferentes condições de corrosão ou parâmetros de aquisição distintos, esses modelos frequentemente apresentam degradação drástica de desempenho (KHATIR et al., 2025).

O estudo de Akhtar et al. (2025), publicado na *npj Materials Degradation*, demonstrou que modelos YOLOv9, que apresentam desempenho excepcional em detecção de objetos genéricos, falharam completamente na identificação de corrosão em imagens de microscopia eletrônica de varredura com baixo contraste. Os autores reportaram que, mesmo com técnicas de refinamento de textura, a acurácia geral de segmentação era de apenas 76,8%, significativamente inferior ao necessário para aplicações críticas.

Adicionalmente, sistemas autônomos produzem falsos positivos – identificando como corrosão artefatos de imagem, sujeiras, sombras ou marcas de polimento – e falsos negativos – deixando de detectar corrosões reais que não se assemelham aos padrões aprendidos (BONDADA et al., 2023). Em aplicações industriais, ambos os tipos de erro têm consequências graves: falsos positivos geram custos com inspeções desnecessárias, enquanto falsos negativos podem levar a falhas Catastróficas.

Outro problema crítico é a necessidade de grandes conjuntos de dados anotados para treinamento. A anotação de imagens de corrosão requer conhecimento especializado e é extremamente custosa. O estudo de Nash, Drummond e Birbilis (2022) estimou que seriam necessárias pelo menos 9.000 imagens para que um modelo de aprendizado profundo se aproximasse da acurácia humana na detecção de corrosão. A maioria dos estudos publicados, no entanto, utiliza conjuntos com menos de 500 imagens, o que limita severamente a confiabilidade dos modelos.

1.3 ABORDAGEM HÍBRIDA: HUMANO-MAQUINA

Diante das limitações dos sistemas totalmente autônomos, emerge como alternativa promissora a abordagem híbrida ou semiautomatizada, na qual o computador atua como ferramenta de apoio a decisão humana, e não como substituto. Este paradigma, conhecido como *Human-in-the-Loop* (HITL), combina a eficiência computacional para tarefas repetitivas com a capacidade de julgamento contextual do especialista humano (SHIMBO; OKADA; MATSUBARA, 2023).

O estudo de Shimbo, Okada e Matsubara (2023) implementou um sistema de inspeção de corrosão baseado em HITL em uma planta química real. Com um modelo ML inicial de apenas 60% de acurácia, a colaboração humano-máquina permitiu uma redução de aproximadamente 50% na carga de trabalho dos inspetores, mantendo a qualidade das inspeções. Este resultado demonstra que, mesmo com modelos imperfeitos, a abordagem híbrida pode gerar ganhos operacionais significativos.

Sistemas semiautomatizados oferecem vantagens adicionais: permitem a validação em tempo real de cada detecção, a correção imediata de erros, a incorporação de conhecimento tácito do especialista e a adaptação flexível a diferentes tipos de amostras sem necessidade de re-treinamento. Além disso, esses sistemas são particularmente adequados para ambientes de pesquisa, onde a variabilidade das amostras é alta e o custo de aquisição de grandes conjuntos de dados anotados é proibitivo.

1.4 OBJETIVOS

Este trabalho tem como objetivo geral apresentar o desenvolvimento e a validação do corrosionEYE, um sistema web interativo para identificação, mapeamento e análise quantitativa de corrosão em imagens de microscopia ótica. Os objetivos específicos são:

- a) Desenvolver uma interface web responsiva para visualização simultânea de múltiplas ampliações de amostras metálicas;
- b) Implementar ferramentas de marcação manual de pontos de corrosão com classificação morfológica (circular, irregular, generalizada);

- c) Desenvolver sistema de calibração de escala baseado em regras presentes nas imagens microscópicas;
- d) Implementar estimativa de profundidade de corrosão baseada em desfoque ótico;
- e) Criar módulo de geração de relatórios e gráficos comparativos entre amostras e testes;
- f) Garantir que o sistema opere completamente no navegador, sem necessidade de instalação ou servidor;
- g) Projetar arquitetura modular que permita adaptação para outros domínios de análise de imagem.

1.5 ESTRUTURA DO ARTIGO

O presente artigo está organizado em seis capítulos, além desta introdução. O Capítulo 2 apresenta a fundamentação teórica sobre corrosão, microscopia aplicada e processamento digital de imagens. O Capítulo 3 descreve a metodologia de desenvolvimento do sistema, incluindo a arquitetura de software, os algoritmos implementados e as decisões técnicas. O Capítulo 4 apresenta os resultados obtidos com a aplicação do sistema a amostras reais de aço 304. O Capítulo 5 discute os resultados à luz da literatura, apontando limitações e perspectivas. Por fim, o Capítulo 6 apresenta as considerações finais e sugestões para trabalhos futuros.

2 FUNDAMENTACAO TEORICA

2.1 CORROSAO EM LIGAS METALICAS

A corrosao e definida como a deterioracao de um material metalico por acao quimica ou eletroquimica do meio ambiente, podendo ser acelerada por fatores mecanicos (GENTIL, 2011). O fenomeno corrosivo manifesta-se sob diferentes formas, cada uma com caracteristicas morfologicas distintas que podem ser identificadas microscopicamente.

2.1.1 Corrosao por Pites

A corrosao por pites e uma forma localizada de ataque que produz cavidades de pequeno diametro e profundidade variavel na superficie metalica. E particularmente perigosa por ser de dificil deteccao visual e por atuar como concentrador de tensoes, podendo levar a falha Catastrofica do componente. Em acos inoxidaveis, os pites formam-se tipicamente em locais onde a camada passiva e rompida, como inclusoes nao metalicas (DANILOV; MERSON, 2021).

A analise morfologica de pites sob microscopia revela informacoes cruciais sobre o mecanismo de corrosao: pites semiesfericos indicam corrosao ativada por cloretos, enquanto pites com geometria irregular sugerem influencia microestrutural. O diametro, a profundidade e a densidade superficial de pites sao parametros quantitativos fundamentais para a avaliacao da severidade da corrosao (GENTIL, 2011).

2.1.2 Corrosao Irregular

A corrosao irregular, tambem conhecida como corrosao alveolar ou corrosao em plato, caracteriza-se por cavidades rasas e irregulares que se distribuem de forma nao uniforme na superficie. Diferentemente dos pites, as cavidades irregulares apresentam bordas mal definidas e fundo relativamente plano. Este tipo de corrosao

e comum em ligas de alumínio e em aços carbono expostos a atmosferas industriais (GENTIL, 2011).

2.1.3 Corrosão Generalizada

A corrosão generalizada ou uniforme caracteriza-se pela perda de material de forma relativamente homogênea em toda a superfície exposta. Embora seja a forma mais previsível de corrosão e, portanto, mais fácil de ser dimensionada em projetos, sua quantificação precisa é essencial para determinar a vida útil remanescente de componentes estruturais (GENTIL, 2011).

2.2 MICROSCOPIA APLICADA A ANÁLISE DE CORROSÃO

A microscopia é uma ferramenta indispensável na investigação da corrosão, permitindo a observação direta das características morfológicas das superfícies atacadas. Diferentes técnicas microscópicas oferecem vantagens complementares para a caracterização de danos por corrosão.

2.2.1 Microscopia Ótica

A microscopia ótica (OM) é a técnica mais acessível e amplamente utilizada para análise preliminar de superfícies corroídas. Com aumentos típicos entre 50× e 1000×, permite a observação de detalhes morfológicos como pites, trincas e produtos de corrosão. A simplicidade operacional e o baixo custo relativo tornam a OM uma ferramenta ideal para análises de rotina (ASTM, 2024).

A microscopia ótica moderna oferece recursos avançados como contraste diferencial de interferência (DIC), campo claro e escuro, e polarização, que realçam características topográficas e de composição. No contexto da análise de corrosão, sequências de imagens em diferentes ampliações são frequentemente adquiridas para documentar desde a visão geral do dano até detalhes de pites individuais (DANILOV; MERSON, 2021).

2.2.2 Técnicas Complementares

A microscopia eletrônica de varredura (SEM) oferece aumentos de até $100.000\times$ com profundidade de campo superior, permitindo a observação tridimensional de superfícies corroídas. Acoplada a espectroscopia de energia dispersiva (EDS), permite a análise química elementar de produtos de corrosão (KHATIR et al., 2025).

A microscopia confocal a laser (CLSM) proporciona reconstrução tridimensional da topografia superficial, permitindo a medição precisa de volumes de material perdido e a construção de perfis de profundidade de pites (DANILOV; MERSON, 2021). A holografia digital (DHM) é outra técnica emergente que permite o monitoramento *in situ* da evolução temporal da corrosão com sensibilidade nanométrica (LI et al., 2019).

2.3 PROCESSAMENTO DIGITAL DE IMAGENS PARA ANÁLISE DE CORROSÃO

O processamento digital de imagens (PDI) desempenha papel central na extração de informações quantitativas a partir de imagens microscópicas. Diversas técnicas têm sido aplicadas à análise de corrosão, com graus variados de sucesso.

2.3.1 Técnicas Tradicionais de PDI

Técnicas clássicas de processamento de imagens, como limiarização (*thresholding*), detecção de bordas (Canny, Sobel), morfologia matemática e segmentação por crescimento de regiões, são amplamente utilizadas para identificar áreas corroídas em imagens microscópicas (KIM et al., 2022).

Kim et al. (2022) demonstraram a aplicação do algoritmo de agrupamento DBSCAN em superpixels para segmentação de áreas corroídas em aço galvanizado, alcançando resultados promissores. Almanza-Ortega et al. (2023) propuseram uma estratégia de pré-processamento adaptativo combinada com o algoritmo K-means para segmentação de corrosão, demonstrando a importância do pré-processamento adequado.

Entretanto, técnicas puramente baseadas em pixel frequentemente falham quando aplicadas a imagens com baixo contraste, iluminação não uniforme ou texturas complexas, condições comuns em microscopia de corrosão (KIM et al., 2022).

2.3.2 Aprendizado de Máquina e Aprendizado Profundo

O aprendizado profundo (*deep learning*) revolucionou a análise automatizada de imagens de corrosão. Arquiteturas como U-Net, Mask R-CNN, DeepLabV3+ e YOLO tem sido aplicadas com sucesso variável a segmentação de áreas corroídas (NGUYEN et al., 2023; FORKAN et al., 2022).

Nguyen et al. (2023) desenvolveram um método de ensemble combinando FPN, U-Net e UNet++ para segmentação de corrosão, alcançando Dice score de 90,1%. Forkan et al. (2022) propuseram o *CorrDetector*, um framework baseado em ensemble de aprendizado profundo para detecção de corrosão estrutural a partir de imagens de drones.

Contudo, conforme destacado por Bondada et al. (2023), a transferência direta de modelos treinados em conjuntos de dados genéricos para aplicações específicas de corrosão raramente produz resultados satisfatórios. As características texturais, de contraste e de iluminação peculiares às imagens de microscopia de corrosão exigem adaptações significativas.

2.4 SISTEMAS WEB PARA ANÁLISE DE IMAGENS CIENTÍFICAS

A análise de imagens científicas baseada em navegador e uma tendência crescente, impulsionada por avanços em JavaScript, HTML5 Canvas e WebAssembly. Projetos como ImageJ.JS (IMJOY TEAM, 2020), que compila o ImageJ para WebAssembly, WIPP (NIST, 2019) e NimbusImage (ARJUN RAJ LABORATORY, 2023) demonstram que aplicações web podem oferecer funcionalidades comparáveis a softwares desktop tradicionais.

A principal vantagem das aplicações web para análise de imagens científicas é a eliminação da necessidade de instalação e configuração. O usuário simplesmente

acessa uma URL e começa a trabalhar, independentemente do sistema operacional. Isso reduz drasticamente as barreiras técnicas para adoção, especialmente em contextos educacionais e de pesquisa com recursos limitados (IMJOY TEAM, 2020).

Além disso, aplicações web facilitam o compartilhamento de dados e a colaboração entre pesquisadores. Resultados podem ser exportados em formatos padronizados (JSON, CSV, imagens) e compartilhados por e-mail ou serviços de armazenamento em nuvem, sem necessidade de infraestrutura especializada.

3 METODOLOGIA

3.1 VISAO GERAL DO SISTEMA

O corrosionEYE foi projetado como uma aplicacao web monolitica executando inteiramente no navegador do cliente. A arquitetura segue o padrao de modularizacao por responsabilidade unica, com cada funcionalidade encapsulada em um modulo JavaScript independente. A Tabela 1 apresenta a estrutura modular do sistema.

Tabela 1 – Modulos do sistema corrosionEYE

Modulo	Funcionalidade
<code>state.js</code>	Gerenciamento do estado global da aplicacao
<code>storage.js</code>	Persistencia e exportacao/importacao de dados
<code>imageLoader.js</code>	Carregamento e interpretacao de arquivos de imagem
<code>ui.js</code>	Controles da interface do usuario
<code>canvas.js</code>	Marcacoes graficas sobre as imagens
<code>calibration.js</code>	Calibracao de escala e deteccao de regua
<code>display.js</code>	Exibicao organizada das amostras
<code>reports.js</code>	Relatorios e sumarios de dados
<code>charts.js</code>	Geracao de graficos comparativos
<code>main.js</code>	Inicializacao e <i>event listeners</i>

3.2 TECNOLOGIAS UTILIZADAS

O sistema foi desenvolvido utilizando exclusivamente tecnologias web padrao, sem dependencias externas ou frameworks:

- **HTML5:** Estrutura semantica da pagina e elementos de formulario;
- **CSS3:** Estilizacao responsiva, layouts flexiveis e gradientes de profundidade;
- **JavaScript (Vanilla JS):** Toda a logica de aplicacao, desde o carregamento de imagens ate a geracao de graficos;

- **HTML5 Canvas API:** Renderização de marcações, sobreposições e gráficos;
- **File API:** Leitura de arquivos de imagem e dados locais;
- **localStorage API:** Persistência de dados entre sessões.

A escolha por JavaScript puro, sem frameworks como React, Angular ou Vue, foi intencional: eliminando a necessidade de processos de *build*, *bundling* ou transpilção, o sistema funciona imediatamente ao ser aberto em qualquer navegador moderno, sem qualquer configuração adicional.

3.3 FLUXO DE OPERAÇÃO

O fluxo de operação do sistema segue a sequência descrita a seguir:

1. **Carregamento de imagens:** O usuário seleciona arquivos de imagem seguindo a nomenclatura padronizada `T{teste}-{amostra}-{zoom}.jpg` (ex.: `T11-01.jpg`);
2. **Organização automática:** O sistema interpreta o nome do arquivo e organiza as imagens em uma estrutura hierárquica: Teste, Amostra, Zoom;
3. **Seleção de teste e amostra:** O usuário seleciona o teste e a amostra a serem analisados;
4. **Visualização:** As cinco ampliações (01 a 05) são exibidas lado a lado;
5. **Calibração:** O usuário calibra a escala utilizando a régua presente nas imagens de maior ampliação (04 e 05);
6. **Marcacao de corrosões:** Utilizando as ferramentas de desenho, o usuário marca manualmente cada ponto de corrosão, classificando-o como circular, irregular ou generalizado, e ajustando sua profundidade;
7. **Relatórios e gráficos:** O sistema calcula automaticamente estatísticas e gera gráficos comparativos entre amostras.

3.4 NOMENCLATURA DE ARQUIVOS E HIERARQUIA DE DADOS

O sistema utiliza uma convencao de nomenclatura especifica para organizar automaticamente as imagens. O formato e:

`T{teste}{amostra}-{zoom}.extensao`

Onde:

- `{teste}` (1 digito): Identificador do teste (0 a 9);
- `{amostra}` (1 digito): Identificador da amostra dentro do teste (0 a 9);
- `{zoom}` (2 digitos): Identificador da ampliacao (01 a 05);
- `{extensao}`: Extensao do arquivo (.jpg, .png, etc.).

Por exemplo, o arquivo T32-04.jpg representa o Teste 3, Amostra 2, Zoom 04.

As escalas associadas a cada nivel de zoom estao definidas no estado global da aplicacao, em micrometros, baseadas no sistema de aquisicao de imagens do microscopio utilizado (Tabela 2):

Tabela 2 – Escalas associadas a cada nivel de ampliacao

Zoom	Escala (micrometros)	Ampliacao relativa
01	500	Menor ampliacao (visao geral)
02	100	Ampliacao intermediaria
03	100	Ampliacao intermediaria
04	50	Alta ampliacao (com regua)
05	10	Maior ampliacao (com regua)

3.5 MODULO DE CARREGAMENTO DE IMAGENS

O modulo `imageLoader.js` implementa o carregamento assincrono de imagens utilizando a API `FileReader` do HTML5. O algoritmo de interpretacao de nomes utiliza expressoes regulares para extrair os campos teste, amostra e zoom.

```
1  const ImageLoader = {
2    handleImageUpload(e) {
3      const files = Array.from(e.target.files);
4      let processed = 0;
5
6      files.forEach(file => {
7        const reader = new FileReader();
8        reader.onload = (event) => {
9          const filename = file.name;
10         const parsed = this.parseFilename(filename);
11
12         if (parsed) {
13           if (!AppState.images[parsed.test])
14             AppState.images[parsed.test] = {};
15           if (!AppState.images[parsed.test][parsed
16             .sample])
17             AppState.images[parsed.test][parsed.
18               sample] = {};
19           AppState.images[parsed.test][parsed.
20             sample][parsed.zoom] = {
21             src: event.target.result,
22             filename: filename
23           };
24         } else if (filename.match(/^T\d+\.(jpg|jpeg|
25           png|gif)$/i)) {
26           const testNum = filename.match(/T(\d+)/)
27             [1];
28           if (!AppState.images[testNum])
29             AppState.images[testNum] = {};
30           AppState.images[testNum].photo = event.
31             target.result;
32         }
33
34         processed++;
35       });
36     }
37   };
38 }
```

```
29         if (processed === files.length)
30             setTimeout(() => UI.updateTestSelector()
31                 , 100);
32     };
33     reader.readAsDataURL(file);
34 });
35
36 parseFilename(filename) {
37     const match = filename.match(/T(\d)(\d)\s*\-\s*(\d
38         {2})/i);
39     if (match)
40         return { test: match[1], sample: match[2], zoom:
41             match[3] };
42     return null;
43 }
```

Listing 3.1 – Modulo de carregamento de imagens

A funcao `parseFilename()` utiliza a expressao regular `/T(\d)(\d)\s*\-\s*(\d{2})/i` para capturar tres grupos: o primeiro digito apos ‘T’ (teste), o segundo digito (amostra), e os dois digitos apos o hifen (zoom). Esta abordagem e robusta o suficiente para tolerar espacos extras e variacoes de case.

3.6 INTERFACE DE VISUALIZACAO MULTIESCALA

Uma das funcionalidades mais importantes do sistema e a exibicao simultanea de todas as cinco ampliacoes de uma amostra lado a lado. Esta visualizacao permite que o pesquisador tenha uma compreensao imediata e holistica do padrao de corrosao na amostra, desde a visao geral (Zoom 01, 500 micrometros) ate os detalhes finos (Zoom 05, 10 micrometros).

O modulo `display.js` implementa esta funcionalidade atraves da funcao `createSampleSection()`, que gera dinamicamente a estrutura HTML para cada

amostra. As imagens são organizadas em duas linhas: a linha superior contém os zooms 01, 02 e 03, enquanto a linha inferior contém os zooms 04 e 05.

```
1 createSampleSection(container, sample) {
2     const section = document.createElement('div');
3     section.className = 'sample-section';
4     section.dataset.sample = sample;
5
6     const title = document.createElement('h2');
7     title.textContent = "Teste_␣"+AppState.currentTest+"_␣_␣
8         Amostra_␣"+sample;
9     section.appendChild(title);
10
11     // Foto da amostra
12     const photoDiv = document.createElement('div');
13     const testData = AppState.images[AppState.currentTest];
14     if (testData.photo) {
15         const img = document.createElement('img');
16         img.src = testData.photo;
17         photoDiv.appendChild(img);
18     }
19     section.appendChild(photoDiv);
20
21     // Linha superior (zooms 01, 02, 03)
22     const topRow = document.createElement('div');
23     topRow.className = 'zoom-row_␣top-row';
24     ['01', '02', '03'].forEach(zoom => {
25         topRow.appendChild(this.createImageContainer(sample,
26             zoom));
27     });
28     section.appendChild(topRow);
29
30     // Linha inferior (zooms 04, 05)
31     const bottomRow = document.createElement('div');
32     bottomRow.className = 'zoom-row_␣bottom-row';
33     ['04', '05'].forEach(zoom => {
```

```
32         bottomRow.appendChild(this.createImageContainer(  
33             sample, zoom));  
34     });  
35     section.appendChild(bottomRow);  
36     container.appendChild(section);  
37 }
```

Listing 3.2 – Criacao da secao de amostra com multiplos zooms

3.7 SISTEMA DE MARCACAO DE CORROSAO

O sistema de marcacao e o nucleo funcional do corrosionEYE. Implementado no modulo `canvas.js`, ele permite que o pesquisador desenhe circulos ou formas irregulares sobre as imagens para demarcar areas de corrosao.

3.7.1 Mecanismo de Desenho

O desenho e realizado atraves de eventos do mouse no elemento HTML5 Canvas sobreposto a cada imagem:

1. `mousedown`: Registra o ponto inicial do desenho;
2. `mousemove`: Desenha uma pre-visualizacao em tempo real da forma sendo criada;
3. `mouseup`: Finaliza o desenho e cria o marcador permanente.

Quando o usuario clica e arrasta, o sistema calcula:

$$\text{centro}_x = \frac{x_{\text{inicio}} + x_{\text{fim}}}{2} \quad \text{centro}_y = \frac{y_{\text{inicio}} + y_{\text{fim}}}{2} \quad (3.1)$$

$$\text{raio} = \frac{\sqrt{(x_{\text{fim}} - x_{\text{inicio}})^2 + (y_{\text{fim}} - y_{\text{inicio}})^2}}{2} \quad (3.2)$$

O diametro em micrometros e calculado multiplicando o diametro em pixels pela razao de calibracao (`pixelRatio`):

$$\text{diametro}_{\mu m} = 2 \times \text{raio}_{\text{pixels}} \times \text{pixelRatio} \quad (3.3)$$

3.7.2 Classificacao Morfologica

O sistema oferece tres tipos de classificacao para pontos de corrosao:

- **Circular:** Representado por uma circunferencia perfeita. Utilizado para pites de geometria aproximadamente circular;
- **Irregular:** Representado por uma forma nao circular gerada por perturbacao senoidal do raio. Utilizado para cavidades com geometria complexa;
- **Generalizada:** Tambem circular, mas utilizado para areas extensas de corrosao uniforme.

A forma irregular e gerada atraves da perturbacao do raio em funcao do angulo:

$$r(\theta) = R \times \left(0,6 + \frac{\sin(s + \theta) + 1}{2} \times 0,7 \right) \quad (3.4)$$

Onde R e o raio base, s e uma semente baseada na posicao do marcador (garantindo reprodutibilidade), e θ varia de 0 a 2π em 12 passos. Esta tecnica produz formas organicas que se assemelham a cavidades de corrosao reais.

3.7.3 Codigo de Criacao de Marcadores

```

1 createMarker(start, end, canvas, zoom, sample) {
2     const dx = end.x - start.x;
3     const dy = end.y - start.y;
4     const distance = Math.sqrt(dx * dx + dy * dy);
5     if (distance < 5) return; // Ignora cliques acidentais
6
7     const centerX = (start.x + end.x) / 2;
8     const centerY = (start.y + end.y) / 2;
9     const radius = distance / 2;

```

```
10
11     const pixelRatio = AppState.pixelRatios[
12         AppState.currentTest+"-"+sample+"-"+zoom] || 1;
13     const diameterUm = (distance * pixelRatio).toFixed(2);
14
15     const marker = {
16         x: centerX, y: centerY, radius: radius,
17         diameter: parseFloat(diameterUm),
18         type: AppState.corrosionType,
19         depth: AppState.depth, zoom: zoom, sample: sample
20     };
21
22     const key = AppState.currentTest+"-"+sample;
23     if (!AppState.markers[key])
24         AppState.markers[key] = {};
25     AppState.markers[key][markerId] = marker;
26
27     this.redrawCanvas(canvas, zoom, sample);
28     Reports.updateSampleReport(sample);
29     Reports.updateComparisonCharts();
30     Storage.saveState();
31 }
```

Listing 3.3 – Criacao de marcadores de corrosao

3.8 SISTEMA DE CALIBRACAO

A calibracao e um passo critico para garantir a precisao metrica das analises. O sistema oferece dois metodos complementares: calibracao manual e deteccao automatica de regua.

3.8.1 Calibracao Manual

O modo de calibracao manual e ativado pelo botao "Calibrar Regua" na barra lateral. O usuario clica em dois pontos da regua de escala presente nas imagens de

alta ampliação (zooms 04 e 05). O sistema calcula a distância em pixels entre os dois pontos e a relaciona com a escala conhecida em micrometros:

$$\text{pixelRatio} = \frac{\text{escala}_{\mu\text{m}}}{\text{distancia}_{\text{pixels}}} \quad (3.5)$$

Esta razão é então aplicada a todas as amostras do mesmo teste no mesmo nível de zoom, garantindo consistência na calibração. A função de calibração manual é implementada no módulo `calibration.js`:

```

1 handleCalibrationClick(e, canvas, zoom, sample, container) {
2     const rect = canvas.getBoundingClientRect();
3     const scaleX = canvas.width / rect.width;
4     const scaleY = canvas.height / rect.height;
5     const x = (e.clientX - rect.left) * scaleX;
6     const y = (e.clientY - rect.top) * scaleY;
7
8     AppState.calibrationPoints.push({ x, y });
9
10    if (AppState.calibrationPoints.length === 2) {
11        const p1 = AppState.calibrationPoints[0];
12        const p2 = AppState.calibrationPoints[1];
13        const distance = Math.sqrt(
14            (p2.x - p1.x) ** 2 + (p2.y - p1.y) ** 2);
15
16        const scaleUm = AppState.scales[zoom];
17        const pixelRatio = scaleUm / distance;
18
19        // Aplica calibração para TODAS as amostras
20        const testData = AppState.images[AppState.
21            currentTest];
22        Object.keys(testData).filter(k => k !== 'photo').
23            forEach(s => {
24                const key = AppState.currentTest+"-"+s+"-"+zoom;
25                AppState.pixelRatios[key] = pixelRatio;
26            });
27    }

```

26 }

Listing 3.4 – Calibracao manual de escala

3.8.2 Deteccao Automatica de Regua

O sistema inclui um algoritmo de deteccao automatica de regua que identifica a barra de escala presente no canto inferior direito das imagens. O algoritmo percorre as linhas da imagem a partir de 60% da largura e 80% da altura, procurando por uma sequencia de pixels brancos (regua) contendo marcas escuras (tracos de escala):

1. Escaneia cada linha procurando por uma sequencia de pixels claros ($R, G, B > 200$) com comprimento minimo de 30 pixels;
2. Na regio clara identificada, procura por pixels escuros ($R, G, B < 50$) que correspondem aos tracos de escala;
3. Mede a distancia entre o primeiro e o ultimo traco escuro;
4. Calcula a razao de calibracao.

```
1 findRulerLength(imageData, width, height) {
2     const startY = Math.floor(height * 0.80);
3     const startX = Math.floor(width * 0.60);
4
5     for (let y = startY; y < height - 5; y++) {
6         let whiteStreak = 0, whiteStart = -1;
7
8         for (let x = startX; x < width; x++) {
9             const idx = (y * width + x) * 4;
10            const r = imageData.data[idx];
11            const g = imageData.data[idx + 1];
12            const b = imageData.data[idx + 2];
13            const isWhite = r > 200 && g > 200 && b > 200;
14
15            if (isWhite) {
```

```
16         if (whiteStart === -1) whiteStart = x;
17         whiteStreak++;
18     } else if (whiteStreak > 30) break;
19     }
20
21     if (whiteStreak > 30) {
22         // Encontra marcas escuras dentro da regua
23         let rulerStart = -1, rulerEnd = -1;
24         for (let scanX = whiteStart; scanX < whiteStart+
25             whiteStreak; scanX++) {
26             const scanIdx = (y * width + scanX) * 4;
27             const isBlack = imageData.data[scanIdx] < 50
28                 && imageData.data[scanIdx+1] < 50
29                 && imageData.data[scanIdx+2] < 50;
30             if (isBlack) {
31                 if (rulerStart === -1) rulerStart =
32                     scanX;
33                 rulerEnd = scanX;
34             }
35         }
36         const length = rulerEnd - rulerStart;
37         if (length > 20 && length < 600)
38             return { length: length, startX: rulerStart,
39                 endX: rulerEnd, y: y };
40     }
41     return null;
42 }
```

Listing 3.5 – Detecção automática de régua

Este algoritmo, embora simples, é eficaz para a detecção de régua de escala típicas de imagens de microscopia ótica. Caso a detecção automática falhe, o usuário pode recorrer a calibração manual.

3.9 ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR DESFOQUE

Um dos recursos inovadores do corrosionEYE e a possibilidade de estimar a profundidade de cavidades de corrosao atraves da analise de desfoque (*blur*). O principio fisico subjacente e que, em microscopia optica, a profundidade de campo e limitada: regioes fora do plano focal aparecem desfocadas.

3.9.1 Fundamento Teorico

Em um microscopio optico, a profundidade de campo (Δz) e dada pela equacao (INQUE; SPRING, 1997):

$$\Delta z = \frac{n \cdot \lambda}{NA^2} + \frac{n}{M \cdot NA} \cdot e \quad (3.6)$$

Onde n e o indice de refracao do meio, λ e o comprimento de onda da luz, NA e a abertura numerica da objetiva, M e a ampliacao total e e e a resolucao do detector. Para objetivas de alta ampliacao, a profundidade de campo e da ordem de micrometros.

Quando uma cavidade de corrosao apresenta profundidade significativa, seu fundo encontra-se fora do plano focal, resultando em uma imagem desfocada em relacao a superficie circundante. O grau de desfoque esta correlacionado com a profundidade da cavidade (POWER; SHIROKOFF, 2011).

3.9.2 Implementacao

No corrosionEYE, a estimativa de profundidade e realizada atraves de um controle deslizante (*slider*) que permite ao usuario ajustar manualmente o valor da profundidade para cada ponto de corrosao marcado. O valor pode variar de 0 a 2,50 micrometros com resolucao de 0,01 micrometro.

A profundidade e visualmente representada atraves de um codigo de cores:

- **Azul** (0,00 micrometros): Profundidade minima (corrosao superficial);
- **Verde** (aproximadamente 0,83 micrometros): Profundidade moderada;
- **Amarelo** (aproximadamente 1,67 micrometros): Profundidade alta;

- **Vermelho** (aproximadamente 2,50 micrometros): Profundidade maxima.

A transicao entre cores e implementada atraves de interpolacao linear no espaco RGB:

```
1 getDepthColor(depth) {
2     const ratio = depth / 2.5;
3     if (ratio <= 0.33) {
4         // Azul -> Verde
5         const g = Math.round(102 + (255-102) * (ratio /
6             0.33));
7         const b = Math.round(255 - (255 * (ratio / 0.33)));
8         return "rgb(0,␣"+g+"␣"+b+"␣)";
9     } else if (ratio <= 0.66) {
10        // Verde -> Amarelo
11        const r = Math.round(255 * ((ratio-0.33) / 0.33));
12        return "rgb("+r+"␣255␣0)";
13    } else {
14        // Amarelo -> Vermelho
15        const g = Math.round(255 - (255 * ((ratio-0.66) /
16            0.34)));
17        return "rgb(255␣"+g+"␣0)";
18    }
19 }
```

Listing 3.6 – Mapeamento de profundidade para cor

Este sistema de codificacao por cores permite uma avaliacao visual imediata da distribuicao de profundidades em uma amostra, facilitando a identificacao de areas com corrosao mais severa.

3.10 MODULO DE GERACAO DE GRAFICOS

O modulo `charts.js` implementa a geracao de graficos de barras comparativos diretamente no Canvas HTML5, sem dependencia de bibliotecas externas como `Chart.js` ou `D3.js`.

3.10.1 Estrutura de Dados para Graficos

Os dados para os graficos sao organizados pela funcao `Reports.updateComparisonCharts()`, que calcula as seguintes metricas para cada amostra:

- **Numero total de pontos** de corrosao identificados;
- **Diametro medio** (micrometros) das marcacoes;
- **Profundidade media** (micrometros);
- **Numero de corrosoes circulares**;
- **Numero de corrosoes irregulares**.

3.10.2 Algoritmo de Renderizacao

O grafico gerado e exibido na secao de "Analise Comparativa do Teste" e apresenta barras agrupadas para cada amostra, com cada metrica representada por uma cor diferente:

```
1 drawUnifiedChart(canvasId, data) {
2   const canvas = document.getElementById(canvasId);
3   const ctx = canvas.getContext('2d');
4   const width = canvas.width = canvas.offsetWidth;
5   const height = canvas.height = 500;
6
7   const numSamples = data.labels.length;
8   const groupWidth = chartWidth / numSamples;
9   const maxPoints = Math.max(...data.points);
10
11  const normalize = (v, max) => max > 0 ? (v / max) * 100
12    : 0;
13
14  data.labels.forEach((label, sampleIndex) => {
15    const centerX = padding + groupWidth * sampleIndex
16      + groupWidth / 2;
```

```
17     const bars = [  
18       { value: normalize(data.points[sampleIndex],  
19         maxPoints),  
20         color: '#4a9eff', label: data.points[  
21           sampleIndex] },  
22       { value: normalize(parseFloat(  
23         data.diameters[sampleIndex]), maxDiameter),  
24         color: '#00ff88',  
25         label: data.diameters[sampleIndex] }  
26     ];  
27  
28     bars.forEach((bar, barIndex) => {  
29       const barHeight = (bar.value / 100) *  
30         chartHeight;  
31       const x = centerX - (barWidth*2.5) + barWidth*  
32         barIndex;  
33       ctx.fillStyle = bar.color;  
34       ctx.fillRect(x, height-100-barHeight, barWidth,  
35         barHeight);  
36     });  
37   });  
38 }
```

Listing 3.7 – Renderizacao de grafico comparativo

3.11 PERSISTENCIA E EXPORTACAO DE DADOS

O modulo `storage.js` gerencia a persistencia de dados utilizando duas estrategias complementares:

3.11.1 LocalStorage

Todos os dados de marcacoes sao automaticamente salvos no `localStorage` do navegador a cada modificacao:

```
1 saveState() {
2     const data = {
3         markers: AppState.markers,
4         pixelRatios: AppState.pixelRatios,
5         rulerDetections: AppState.rulerDetections,
6         timestamp: new Date().toISOString()
7     };
8     localStorage.setItem('corrosion_analysis_data',
9         JSON.stringify(data, null, 2));
10 }
```

Listing 3.8 – Salvamento automatico no localStorage

3.11.2 Exportacao para JSON

O sistema permite exportar todos os dados de analise para um arquivo JSON, que pode ser compartilhado com outros pesquisadores ou importado posteriormente:

```
1 exportData() {
2     const data = {
3         markers: AppState.markers,
4         pixelRatios: AppState.pixelRatios,
5         rulerDetections: AppState.rulerDetections,
6         timestamp: new Date().toISOString(),
7         version: '1.0'
8     };
9     const blob = new Blob([JSON.stringify(data, null, 2)],
10         { type: 'application/json' });
11     const url = URL.createObjectURL(blob);
12     const a = document.createElement('a');
13     a.href = url;
14     a.download = 'analise_corrosao_'+Date.now()+'.json';
15     a.click();
16 }
```

Listing 3.9 – Exportacao de dados para JSON

3.12 ESTRUTURA DE DADOS E ESTADO GLOBAL

O estado global da aplicação é gerenciado pelo objeto `AppState` no módulo `state.js`:

```
1 const AppState = {
2   images: {}, // images[test][sample][zoom] = { src,
3     filename }
4   currentTest: null,
5   currentSample: null,
6   tool: 'pen', // 'pen' ou 'eraser'
7   corrosionType: 'circular', // 'circular', 'irregular', '
8     generalized'
9   penSize: 10,
10  depth: 0,
11  opacity: 60,
12  scales: { '01': 500, '02': 100, '03': 100,
13    '04': 50, '05': 10 },
14  markers: {}, // markers[test-sample][id] = { x, y,
15    radius, ... }
16  pixelRatios: {}, // pixelRatios[key] = um/pixel
17  calibrationMode: false,
18  isDrawing: false,
19  drawStart: null,
20  editingMarker: null
21 };
```

Listing 3.10 – Estado global da aplicação

3.13 DESAFIOS E LIMITAÇÕES

Durante o desenvolvimento do `corrosionEYE`, diversos desafios técnicos foram enfrentados e soluções específicas foram adotadas.

3.13.1 Desempenho com Multiplos Canvases

A exibicao simultanea de ate 5 imagens por amostra, cada uma com seu proprio Canvas sobreposto, apresentou desafios de desempenho. A solucao adotada foi renderizar apenas as marcacoes visiveis, evitando operacoes desnecessarias de redesenho. A funcao `redrawAllCanvases()` foi otimizada para percorrer apenas os Canvases visiveis no *viewport*.

3.13.2 Precisao da Calibracao

A calibracao baseada em cliques do usuario esta sujeita a erros de precisao na selecao dos pontos. A resolucao desse problema e limitada pela resolucao do mouse/dispositivo apontador. Para aplicacoes que exigem precisao sub-micrometro, recomenda-se a utilizacao de dados de calibracao provenientes do proprio sistema de aquisicao de imagens.

3.13.3 Deteccao Automatica de Regua

O algoritmo de deteccao automatica de regua, embora funcional para a maioria das imagens, pode falhar em condicoes de baixo contraste ou quando a regua de escala esta posicionada em local diferente do esperado. A implementacao atual assume que a regua esta no canto inferior direito da imagem, o que e verdadeiro para o sistema de aquisicao utilizado, mas pode nao ser generalizavel.

3.13.4 Limitacoes da Estimativa de Profundidade

A estimativa de profundidade baseada em desfoque e inerentemente aproximada e depende da calibracao do sistema otico. Nao substitui metodos diretos de medicao de profundidade, como microscopia confocal ou perfilometria. No entanto, oferece uma estimativa util para analises comparativas entre amostras.

3.13.5 Ausencia de Funcionalidades Planejadas

O sistema atual nao implementa as seguintes funcionalidades, que sao deixadas para trabalhos futuros:

- Segmentação automatizada baseada em aprendizado de máquina;
- Medição de área de corrosão generalizada;
- Sobreposição de mapas de calor de profundidade;
- Geração de relatórios em PDF;
- Colaboração multiusuário em tempo real;
- Suporte a pilhas Z (foco stacking) para reconstrução 3D.

4 RESULTADOS E DISCUSSAO

4.1 INTERFACE DO SISTEMA

O corrosionEYE foi testado em navegadores Chrome, Firefox, Edge e Opera, em sistemas Windows, macOS e Linux, demonstrando funcionamento consistente em todos os ambientes. A interface foi projetada para ser intuitiva, com a barra lateral de ferramentas a direita e a area de visualizacao de imagens a esquerda.

4.1.1 Tela de Selecao de Arquivos

A Figura 1 apresenta a tela inicial do sistema, onde todos os arquivos sao carregados simultaneamente. O sistema interpreta automaticamente os nomes dos arquivos e organiza a estrutura hierarquica de testes e amostras.

Figura 1 – Tela inicial com upload de todos os arquivos do projeto

4.1.2 Visualizacao de Amostras em Multiplas Escalas

A Figura 2 mostra a selecao de arquivos para analise, enquanto a Figura 3 exhibe a tela geral com as cinco ampliacoes lado a lado. Esta disposicao permite ao pesquisador visualizar simultaneamente diferentes escalas da mesma regio danifi-

cada, desde a visao geral macro (500 micrometros) ate os detalhes microestruturais (10 micrometros).

Figura 2 – Selecao de arquivos e amostras para analise

Figura 3 – Tela geral com amostras exibidas e menu de ferramentas a direita, incluindo a ferramenta de calibracao

4.1.3 Ferramentas de Analise

O menu de ferramentas (Figura 4) oferece controles para:

- **Modo de desenho:** Lapis para criar marcacoes e Borracha para remove-las;
- **Tipo de corrosao:** Circular, Irregular ou Generalizada;

Figura 4 – Menu de ferramentas com opções de desenho, classificação e calibração

4.2 MARCAÇÃO DE PONTOS DE CORROSAO

A Figura 5 demonstra o processo de marcação de pontos de corrosão. O usuário clica e arrasta para definir o tamanho da marcação, que é imediatamente

classificada de acordo com o tipo selecionado (circular, irregular ou generalizada).

Figura 5 – Marcação de áreas de corrosão através de clique e arrasto

4.2.1 Extração de Dados por Zoom

A Figura 6 mostra os dados extraídos para uma das imagens compostas por 5 ampliações. Para cada ampliação são exibidos:

- Numero total de pontos (P);
- Diâmetro medio em micrometros (Dm);
- Profundidade media em micrometros (Pm);
- Quantidade de pontos circulares (C), irregulares (I) e generalizados (G).

Figura 6 – Dados extraídos de uma imagem composta por 5 ampliações

4.3 AJUSTE DE PROFUNDIDADE

A Figura 7 mostra o ajuste de profundidade manual. O recurso permite que o pesquisador, baseado na percepção visual do desfoque da imagem microscópica, atribua um valor de profundidade a cada ponto de corrosão. O gradiente de cores (azul para raso, vermelho para profundo) fornece retorno visual imediato.

Figura 7 – Ajuste manual de profundidade baseado no desfoque da imagem microscópica

4.4 GRAFICOS COMPARATIVOS

A Figura 8 apresenta a geração de gráficos comparativos com dados de todas as amostras de um teste. O gráfico de barras agrupadas exibe, para cada amostra:

- **Pontos** (azul): número total de pontos de corrosão identificados;
- **Diametro** (verde): diâmetro médio dos pontos em micrometros;
- **Profundidade** (vermelho): profundidade média em micrometros;
- **Circular** (roxo): número de corrosões classificadas como circulares;

- **Irregular** (laranja): numero de corrosões classificadas como irregulares.

Figura 8 – Grafico comparativo gerado pelo sistema com todas as metricas por amostra

4.5 RESULTADOS COM AMOSTRAS REAIS

O sistema foi aplicado a um conjunto de 80 imagens de microscopia otica de amostras de aço 304 submetidas a diferentes condicoes de corrosao. As imagens foram organizadas em 6 testes (T0 a T5), cada um contendo de 1 a 3 amostras, e cada amostra documentada em 5 ampliacoes (zooms 01 a 05).

4.5.1 Teste 0 – Amostra de Referencia

O Teste 0 contem uma unica amostra (Amostra 0) sem corrosao visivel, servindo como referencia ou *baseline* para os demais testes. Este teste e util para calibrar o sistema e verificar a ausencia de falsos positivos.

4.5.2 Testes 1 a 5 – Amostras com Corrosão

Os Testes 1 a 5 representam diferentes condições de exposição corrosiva, com variações na severidade e morfologia do ataque. Cada teste contém 3 amostras.

Tabela 3 – Distribuição das imagens por teste e amostra

Teste	Amostras	Imagens/Amostra	Total
T0	1	5	5
T1	3	5	15
T2	3	5	15
T3	3	5	15
T4	3	5	15
T5	3	5	15
Total	16	5	80

4.5.3 Análise Estatística por Teste

Para cada teste, foram calculadas estatísticas descritivas agregando todas as amostras. A Tabela 4 apresenta um exemplo dos resultados obtidos para o Teste 3.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas para o Teste 3

Métrica	Amostra 1	Amostra 2	Amostra 3	Total
Pontos totais	12	18	15	45
Dímetro médio (µm)	24,5	31,2	18,7	24,8
Profundidade média (µm)	1,23	1,67	0,95	1,28
Corrosões circulares	8	10	9	27
Corrosões irregulares	4	8	6	18

4.5.4 Comparação entre Testes

A principal vantagem do sistema é a capacidade de comparar quantitativamente diferentes testes nas mesmas condições de análise. A Figura 8 exemplifica este recurso, permitindo identificar visualmente quais amostras apresentam maior densidade de pontos de corrosão, maior diâmetro médio ou maior profundidade.

Esta capacidade comparativa é particularmente útil em estudos que investigam o efeito de variáveis como tempo de exposição ao meio corrosivo, concentração do agente corrosivo, temperatura, composição da liga metálica e tratamento térmico ou superficial.

4.6 AVALIAÇÃO DA USABILIDADE

O sistema foi submetido a uma avaliação preliminar de usabilidade com 5 pesquisadores da área de ciência dos materiais. Os principais retornos foram:

- **Positivos:** Interface intuitiva, visualização multiescala útil, calibração simples e eficaz, gráficos comparativos de fácil interpretação;
- **Melhorias sugeridas:** Inclusão de atalhos de teclado, opção de zoom digital nas imagens, possibilidade de desfazer marcações individualmente, exportação de relatórios em PDF.

4.7 COMPARAÇÃO COM SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Para avaliar a relevância da abordagem semiautomatizada, comparou-se qualitativamente o corrosionEYE com sistemas automatizados reportados na literatura (Tabela 5):

Tabela 5 – Comparação entre abordagens de análise de corrosão

Característica	Sistemas Autônomos	corrosionEYE
Precisão em novos dados	Variável (30-85%)	Dependente do usuário
Falsos positivos	Frequentes	Zero (validação humana)
Falsos negativos	Frequentes	Zero (validação humana)
Dados de treinamento	Grandes conjuntos	Mínimo (5-15 imagens)
Adaptação a novos casos	Re-treinamento necessário	Imediata
Reprodutibilidade	Alta (mesmo modelo)	Moderada (mesmo usuário)
Custo computacional	GPU necessária	Navegador apenas
Conhecimento técnico	Alto (ML/DL)	Baixo (domínio da área)

A Tabela 5 evidencia que, embora sistemas autônomos ofereçam maior reprodutibilidade, eles são vulneráveis a erros em situações não cobertas pelo treinamento. O corrosionEYE, ao depender do julgamento humano, elimina falsos positivos e negativos, mas sacrifica parte da reprodutibilidade. Esta troca é aceitável em contextos de pesquisa onde a precisão é prioritária.

5 DISCUSSAO

5.1 A IMPORTANCIA DA VALIDACAO HUMANA

Os resultados obtidos com o corrosionEYE corroboram a tese central defendida por Shimbo, Okada e Matsubara (2023) e Bondada et al. (2023): sistemas de analise de corrosao baseados exclusivamente em aprendizado de maquina, embora promissores, ainda nao atingiram o nivel de confiabilidade necessario para aplicacoes criticas.

O estudo de Akhtar et al. (2025) demonstrou que mesmo modelos de ultima geracao como YOLOv9 falham completamente na segmentacao de corrosao em imagens SEM de baixo contraste. Os autores reportaram que a acuracia geral de segmentacao era de apenas 76,8% mesmo apos otimizacoes, e que sem o conjunto de dados personalizado, a acuracia caia para 28,8%. Este resultado e consistente com as observacoes de Nash, Drummond e Birbilis (2022), que estimaram que seriam necessarias pelo menos 9.000 imagens de treinamento para que um modelo de aprendizado profundo se aproximasse da acuracia humana na deteccao de corrosao.

A abordagem implementada no corrosionEYE, na qual o especialista valida cada marcacao, elimina completamente o problema de falsos positivos e falsos negativos. Cada ponto de corrosao e identificado, classificado e medido por um pesquisador treinado, que pode aplicar seu conhecimento contextual para distinguir entre corrosao genuina e artefatos de imagem.

5.2 VISUALIZACAO MULTIESCALA

A capacidade de visualizar cinco ampliacoes diferentes lado a lado (Figura 3) e um diferencial importante do sistema. Esta funcionalidade permite que o pesquisador estabeleca uma compreensao multinivel do dano por corrosao:

1. **Zoom 01** (500 micrometros): Visao geral da amostra, permitindo identificar a distribuicao espacial dos danos;

2. **Zooms 02 e 03** (100 micrometros): Ampliacao intermediaria para observar grupos de pites;
3. **Zoom 04** (50 micrometros): Alta ampliacao com regua de escala, ideal para medicao de pites individuais;
4. **Zoom 05** (10 micrometros): Maxima ampliacao para analise detalhada da morfologia de pites isolados.

Esta abordagem de inspecao multiescala reflete a pratica recomendada por Danilov e Merson (2021) para a caracterizacao quantitativa de danos por corrosao, onde a combinacao de diferentes ampliacoes e essencial para uma avaliacao completa.

5.3 ESTIMATIVA DE PROFUNDIDADE POR DESFOQUE

A estimativa de profundidade baseada em desfoque, embora aproximada, oferece uma indicacao valiosa da severidade da corrosao que nao esta disponivel em sistemas 2D convencionais. Power e Shirokoff (2011) demonstraram que tecnicas oticas podem ser utilizadas para monitoramento *in situ* de processos de corrosao, e Li et al. (2019) estenderam esta abordagem para imageamento holografico digital com sensibilidade nanometrica.

No entanto, e importante reconhecer as limitacoes desta tecnica. A calibracao precisa da relacao entre desfoque e profundidade depende de parametros oticos do microscopio (abertura numerica, ampliacao, comprimento de onda) que podem variar entre instrumentos e configuracoes. Para aplicacoes que exigem precisao dimensional absoluta, recomenda-se o uso de tecnicas complementares como microscopia confocal a laser (DANILOV; MERSON, 2021).

5.4 VANTAGENS DA PLATAFORMA WEB

A escolha por uma plataforma web para o corrosionEYE traz vantagens significativas que merecem discussao aprofundada.

5.4.1 Zero Instalacao

O `corrosionEYE` nao requer instalacao de software, configuracao de ambiente, gerenciamento de dependencias ou licenciamento. O usuario simplesmente abre o arquivo `index.html` em qualquer navegador moderno e comeca a trabalhar. Este modelo de distribuicao elimina barreiras tecnicas que frequentemente impedem a adocao de ferramentas computacionais por pesquisadores sem formacao em ciencia da computacao.

5.4.2 Portabilidade

Por executar inteiramente no navegador, o sistema funciona em qualquer sistema operacional (Windows, macOS, Linux, ChromeOS) e em dispositivos moveis (tablets e smartphones). Os dados processados permanecem no dispositivo do usuario, eliminando preocupacoes com privacidade e seguranca.

5.4.3 Adaptabilidade

A arquitetura modular e o uso de tecnologias web padrao tornam o `corrosionEYE` facilmente adaptavel para outros dominios de analise de imagem. Para utilizar o sistema em um novo contexto, basta ajustar:

- As escalas (`scales` em `state.js`);
- Os tipos de classificacao (`corrosionType`);
- O sistema de cores para a metrica de interesse;
- A nomenclatura de arquivos (`parseFilename` em `imageLoader.js`).

Esta flexibilidade torna o sistema util nao apenas para analise de corrosao, mas tambem para metalografia, analise de fraturas, caracterizacao de revestimentos, inspecao de soldas e qualquer outro dominio que envolva a analise quantitativa de caracteristicas em imagens microscopicas.

5.4.4 Custo Zero

O `corrosionEYE` é completamente gratuito e de código aberto, disponível em <https://github.com/houplast3/corrosionEYE>. Não há custos de licenciamento, assinatura ou aquisição. Isto é particularmente relevante em contextos educacionais e de pesquisa com recursos limitados, onde softwares comerciais como `Image-Pro`, `AxioVision` ou `analySIS` podem ter custos proibitivos.

5.5 COMPARAÇÃO COM PROJETOS RELACIONADOS

Diversos projetos web de código aberto para análise de imagens microscópicas foram identificados na literatura:

- **ImageJ.JS** (IMJOY TEAM, 2020): Versão web do `ImageJ`, compilado para `WebAssembly`. Oferece funcionalidades avançadas de processamento de imagem, mas requer conhecimento de macros e plugins;
- **WIPP** (NIST, 2019): Plataforma do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos EUA para pipelines de processamento de imagem. Focada em *high-throughput* e imagens de larga escala;
- **CytoBrowser** (RYDELL; LINDBLAD, 2021): Plataforma colaborativa para anotação de lâminas inteiras (WSI) em citologia. Requer servidor `Node.js`;
- **NimbusImage** (ARJUN RAJ LABORATORY, 2023): Plataforma de análise de imagem baseada em nuvem para ciências da vida.

O `corrosionEYE` distingue-se destes projetos por seu foco específico em análise de corrosão, sua operação sem qualquer dependência de servidor ou plataforma externa, e sua interface simplificada que não requer conhecimento de programação.

5.6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO

É importante reconhecer as limitações deste trabalho:

1. **Avaliacao quantitativa limitada:** A avaliacao do sistema foi baseada em retorno qualitativo e observacoes de uso. Estudos formais de usabilidade com metricas quantitativas (tempo de tarefa, taxa de erro, satisfacao SUS) seriam necessarios para uma validacao mais rigorosa;
2. **Generalizacao restrita:** O sistema foi testado apenas com imagens de aco 304 de um unico microscopio. A aplicabilidade a outros materiais e sistemas de aquisicao precisa ser verificada;
3. **Validacao da profundidade:** A estimativa de profundidade por desfoque nao foi validada contra metodos de referencia (CLSM, perfilometria), sendo puramente qualitativa;
4. **Amostragem limitada:** A validacao com 80 imagens, embora razoavel para uma prova de conceito, e insuficiente para estabelecer significancia estatistica.

5.7 TRABALHOS FUTUROS

Com base nas limitacoes identificadas e nas funcionalidades nao implementadas, sugerem-se as seguintes direcoes para trabalhos futuros:

5.7.1 Implementacao de Deteccao Assistida por IA

Uma evolucao natural do sistema seria incorporar um modelo de segmentacao de corrosao como primeira etapa, com validacao humana obrigatoria de cada deteccao. Esta abordagem hibrida combinaria a eficiencia da deteccao automatizada com a confiabilidade do julgamento humano.

Modelos leves como MobileNet ou EfficientNet-Lite poderiam ser executados diretamente no navegador utilizando TensorFlow.js, eliminando a necessidade de servidor. A predicao do modelo serviria como sugestao inicial, que o usuario poderia aceitar, rejeitar ou ajustar.

5.7.2 Suporte a Pilhas Z

A implementação de suporte a pilhas de foco (Z-stacks) permitiria a reconstrução 3D de superfícies corroídas, possibilitando a medição precisa de profundidade e volume de material perdido. O ImageJ.JS já demonstrou a viabilidade de processamento de pilhas Z no navegador.

5.7.3 Exportação Aprimorada

A implementação de exportação de relatórios em PDF com imagens incorporadas, tabelas estatísticas e gráficos aumentaria significativamente a utilidade do sistema para documentação e publicação.

5.7.4 Colaboração Multiusuário

Funcionalidades de colaboração, como compartilhamento de projetos via URL e anotações simultâneas, poderiam ser implementadas utilizando WebRTC e armazenamento em nuvem.

6 CONSIDERACOES FINAIS

6.1 SUMARIO DAS CONTRIBUICOES

Este trabalho apresentou o corrosionEYE, um sistema web interativo para identificacao, mapeamento e analise quantitativa de corrosao em imagens de microscopia optica. As principais contribuicoes podem ser sumarizadas como:

1. **Ferramenta gratuita e acessivel:** O sistema opera inteiramente no navegador, sem necessidade de instalacao, servidor, licenciamento ou conhecimento tecnico especializado;
2. **Abordagem semiautomatizada com validacao humana:** Em contraste com sistemas totalmente autonomos que apresentam altas taxas de erro, o corrosionEYE coloca o especialista no centro do processo de analise, eliminando falsos positivos e falsos negativos;
3. **Visualizacao multiescala:** A exibicao simultanea de cinco ampliacoes lado a lado proporciona uma compreensao holistica do padrao de corrosao;
4. **Analise quantitativa completa:** O sistema oferece medicao de diametro, estimativa de profundidade, classificacao morfologica e geracao de graficos comparativos;
5. **Arquitetura modular e adaptavel:** A estrutura do codigo permite facil adaptacao para outros dominios de analise de imagem;
6. **Codigo aberto:** Todo o codigo-fonte esta disponivel publicamente para inspecao, uso e contribuicao da comunidade.

6.2 REFLEXÃO SOBRE SISTEMAS AUTÔNOMOS VERSUS SEMIAUTOMATIZADOS

Uma das reflexões mais importantes deste trabalho diz respeito ao papel dos sistemas automatizados na análise de corrosão. A literatura recente (AKHTAR et al., 2025; BONDADA et al., 2023; NASH; DRUMMOND; BIRBILIS, 2022) demonstra consistentemente que sistemas totalmente autônomos baseados em aprendizado profundo, embora impressionantes em condições controladas, ainda não são confiáveis o suficiente para aplicações onde a precisão é crítica.

O problema fundamental é que a corrosão é um fenômeno complexo e multifacetado, cuja manifestação visual varia enormemente dependendo do material, do ambiente corrosivo, do tempo de exposição e das condições de aquisição da imagem. Modelos de aprendizado de máquina, por melhor que sejam treinados, aprendem padrões estatísticos do conjunto de treinamento e não compreendem verdadeiramente o fenômeno físico da corrosão. Quando confrontados com situações fora da distribuição de treinamento – que são a regra, não a exceção, em ambientes de pesquisa – esses modelos falham de maneiras imprevisíveis.

Defendemos, portanto, que o caminho mais promissor para a análise computacional de corrosão não é a substituição do especialista humano, mas sim o desenvolvimento de ferramentas que potencializem sua capacidade de análise. A abordagem *Human-in-the-Loop* (HITL), na qual o computador executa tarefas repetitivas e o humano valida cada decisão crítica, combina o melhor dos dois mundos: a eficiência computacional e o julgamento contextual humano.

O estudo de Shimbo, Okada e Matsubara (2023) em uma planta química real demonstrou que mesmo um modelo ML com apenas 60% de acurácia inicial, quando integrado em um fluxo HITL, resultou em redução de 50% na carga de trabalho dos inspetores. Este resultado sugere que sistemas semiautomatizados são mais pragmáticos e eficazes do que a busca por modelos 100% autônomos.

6.3 A IMPORTANCIA DE FERRAMENTAS GRATUITAS

A análise de corrosão é uma atividade interdisciplinar que envolve pesquisadores de ciência dos materiais, engenharia, química e áreas afins. Muitos destes pesquisadores atuam em instituições com recursos limitados, onde o acesso a softwares comerciais de análise de imagem (Image-Pro, AxioVision, analySIS) é restrito.

Ferramentas gratuitas e de código aberto como o corrosionEYE desempenham um papel crucial na democratização do acesso a instrumentos avançados de caracterização de materiais. Elas permitem que:

- **Estudantes de graduação** realizem análises quantitativas em projetos de iniciação científica;
- **Pesquisadores de instituições periféricas** participem de redes de pesquisa colaborativa;
- **Pequenas empresas** implementem controle de qualidade metalográfico sem investimentos proibitivos;
- **Comunidades científicas** desenvolvam e compartilhem extensões e adaptações específicas.

Além disso, o código aberto permite a inspeção, validação e reprodução independente dos resultados, valores fundamentais do método científico.

6.4 ADAPTABILIDADE PARA OUTROS CONTEXTOS

Embora desenvolvido especificamente para análise de corrosão em imagens de microscopia ótica, a arquitetura do corrosionEYE foi projetada para ser adaptável a outros domínios.

6.4.1 Metalografia Quantitativa

Na metalografia, o sistema poderia ser adaptado para medição de tamanho de grão (substituindo a classificação por tipo de corrosão por faixas de tamanho),

quantificação de fração volumétrica de fases, contagem de inclusões não metálicas e medição de profundidade de camada cementada ou nitretada.

6.4.2 Análise de Fraturas

Para análise de fraturas, o sistema permitiria marcação e contagem de alveolos de fratura dúctil, mapeamento de clivagem e fratura intergranular, medição de distância entre marcas de fadiga (*striations*) e quantificação de área de fratura frágil versus dúctil.

6.4.3 Inspeção de Revestimentos

Na inspeção de revestimentos, as adaptações incluiriam medição de espessura de camada, identificação e quantificação de bolhas e delaminações, e avaliação de aderência por mapeamento de áreas destacadas.

6.5 CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE CIENTÍFICO

O desenvolvimento do *corrosionEYE* oferece lições que podem ser úteis para outros projetos de software científico:

1. **Simplicidade como virtude:** A opção por JavaScript puro, sem frameworks ou dependências, resultou em um sistema que funciona universalmente sem configuração. Esta escolha, embora incomum em 2026, provou-se acertada para o público-alvo;
2. **Design centrado no usuário:** As funcionalidades foram priorizadas com base nas necessidades reais de pesquisadores em análise de corrosão, não em modismos tecnológicos;
3. **Documentação do código-fonte:** O código é comentado e organizado em módulos com responsabilidades claras, facilitando a compreensão e modificação por terceiros;

4. **Versionamento e disponibilidade publica:** O repositório público no GitHub (<https://github.com/houslast3/corrosionEYE>) permite rastreamento de alterações, relato de problemas e contribuições da comunidade.

6.6 PALAVRAS FINAIS

A corrosão continuará sendo um desafio significativo para a engenharia e a ciência dos materiais nas próximas décadas. À medida que novos materiais são desenvolvidos e as condições de operação se tornam mais severas, a necessidade de ferramentas precisas, acessíveis e confiáveis para análise de corrosão só tende a aumentar.

O `corrosionEYE` não pretende ser a solução definitiva para este desafio, mas sim uma contribuição modesta para um ecossistema de ferramentas que, esperamos, continuará a crescer e evoluir. Acreditamos firmemente que o futuro da análise de corrosão reside em sistemas híbridos que combinam a eficiência computacional com a inteligência e o julgamento contextual do especialista humano.

Convidamos a comunidade acadêmica e industrial a experimentar, utilizar, criticar e contribuir para o aprimoramento contínuo desta ferramenta. O código-fonte está disponível em <https://github.com/houslast3/corrosionEYE> sob licença permissiva.

REFERÊNCIAS

- [1] AKHTAR, M. *et al.* Accurate segmentation of localized corrosion in structural alloys via deep learning. **npj Materials Degradation**, v. 9, 2025. DOI: 10.1038/s41529-025-00633-3.
- [2] ALMANZA-ORTEGA, N. N. *et al.* Corrosion analysis through an adaptive preprocessing strategy using the K-means algorithm. **Procedia Computer Science**, v. 219, p. 586-595, 2023.
- [3] ARJUN RAJ LABORATORY. **NimbusImage**: open source image analysis platform. 2023. Disponível em: <https://github.com/arjunrajlaboratory/NimbusImageGitBook>. Acesso em: 23 maio 2026.
- [4] ASTM INTERNATIONAL. **ASTM G3-89**: Standard Practice for Conventions Applicable to Electrochemical Measurements in Corrosion Testing. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2024.
- [5] BONDADA, V. *et al.* Challenges in automated corrosion assessment: a review. **Journal of Surface Science and Engineering**, v. 56, n. 3, p. 145-162, 2023.
- [6] DANILOV, V. A.; MERSON, D. L. Quantitative estimation of the corrosion rate of metallic materials using confocal laser scanning microscopy. **Letters on Materials**, v. 11, n. 3, p. 291-297, 2021.
- [7] FORKAN, A. R. M. *et al.* Corrdetector: a framework for structural corrosion detection from drone images using ensemble deep learning. **Expert Systems with Applications**, v. 193, 116461, 2022.
- [8] GENTIL, V. **Corrosao**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
- [9] IMJOY TEAM. **ImageJ.JS**: Image analysis in the browser with ImageJ. 2020. Disponível em: <https://github.com/imjoy-team/imagej.js>. Acesso em: 23 maio 2026.

- [10] INOUE, S.; SPRING, K. R. **Video Microscopy: The Fundamentals**. 2. ed. New York: Plenum Press, 1997.
- [11] KHATIR, S. *et al.* A two-stage deep learning framework for automated corrosion detection and severity estimation in high-resolution SEM images. **Journal of Imaging**, v. 7, n. 2, 65, 2025.
- [12] KHAYATAZAD, M.; DE PUE, L.; DE WAELE, W. Detection of corrosion on steel structures using automated image processing. **Developments in the Built Environment**, v. 3, 100022, 2020.
- [13] KIM, B. *et al.* Corrosion image analysis on galvanized steel by using superpixel DBSCAN clustering algorithm. **Journal of the Korean Society of Surface Science and Engineering**, v. 55, p. 164-172, 2022.
- [14] KOCH, G. *et al.* International measures of prevention, application, and economics of corrosion technologies study. **NACE International**, 2016.
- [15] LI, Y. *et al.* In situ monitoring of pitting corrosion on stainless steel with digital holographic surface imaging. **Journal of The Electrochemical Society**, v. 166, n. 11, C3035-C3044, 2019.
- [16] NASH, W.; DRUMMOND, T.; BIRBILIS, N. Deep learning corrosion detection with confidence. **npj Materials Degradation**, v. 6, 2022. DOI: 10.1038/s41529-022-00232-6.
- [17] NGUYEN, T. *et al.* Accelerating corrosion surface-area measurements with computer vision and deep learning: an ensemble approach. In: **STRUCTURAL HEALTH MONITORING 2023**, 2023.
- [18] NIST. **WIPP: Web Image Processing Pipeline**. 2019. Disponível em: <https://github.com/usnistgov/wipp>. Acesso em: 23 maio 2026.
- [19] POWER, R. J.; SHIROKOFF, J. Techniques for studying in situ corrosion and related surface and interfacial phenomena. **Recent Patents on Corrosion Science**, v. 1, n. 1, p. 38-48, 2011.

-
- [20] RYDELL, C.; LINDBLAD, J. CytoBrowser: a browser-based collaborative annotation platform for whole slide images. **F1000Research**, v. 10, 226, 2021. DOI: 10.12688/f1000research.51916.1.
- [21] SHIMBO, T.; OKADA, Y.; MATSUBARA, H. Operation and consideration of a pipe corrosion inspection system based on human-in-the-loop machine learning. **Journal of Mechanics Engineering and Automation**, v. 13, n. 5, p. 1-12, 2023.
- [22] SOARES, L. B. *et al.* An autonomous inspection method for pitting detection using deep learning. In: **2023 INDIN - 21st IEEE International Conference on Industrial Informatics**, 2023. p. 1-6.